

ARTICLE INFO

Received: 26th November 2022

Accepted: 05th December 2022

Online: 07th December 2022

KEY WORDS

Искусство, кино, кадр,
композиция, стиль,
киноосвещение.

РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ
КИНЕМАТОГРАФИИ

Камола Садиковна Хидирова

и.о.доцент кафедры

«Звукорежиссуры и операторского
мастерства» Государственного института
искусств и культуры Узбекистана

e-mail: ksabirova55@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7409251>

ABSTRACT

В данной статье раскрывается о развитие поэтического стиля в искусстве кинематографии. А также уделяется особое внимание поэтического реализма в выразительных средствах и художественных приёмах операторском искусстве.

Человек с древних времён любил искусство и проявлял к нему особый интерес. Потому что, только с помощью искусства, он смог выразить свои чувства, свою радость и скорбь, свою ненависть и любовь и именно в искусстве видел воплощение своей мечты. Он любил искусство, и эта любовь вдохновляла его стремиться к совершенству, жить и выжить, творить, преодолеть все трудности жизни, эпох несмотря ни на что и верить в светлое будущее.

В условиях независимого Узбекистана закономерно возрос интерес к общечеловеческим ценностям, основанным на высоких гуманистических и духовно-нравственных идеалах¹. Она играет

важную роль в формировании «художественной картины мира», где каждая отдельно взятая национальная культура осмысливается как неотъемлемое её звено.

В системе мирового кино, которое опирается на идеи мира, единства, дружбы и братства, а также содействует культурному и духовному сближению различных государств, достойное место занимает художественное кино Узбекистана. Лучшие произведения узбекских кинематографистов, обогащая палитру поисков самобытной тематикой, яркими коллизиями и характерами, успешно демонстрируются на экранах многих стран.

Кинематограф как вид искусства, формируя свои собственные художественно-выразительные средства, не имеющие аналога в истории искусств, вбирал в себя многое

¹ Shokirova Gulrux Batirovna O'ZBEK KINEMATORAFIYASIDA MALAKALI MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA KINOOPERATOR-KINOREJISSYOR IQBOL MELIQQO'ZIEVNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK MAHORATI // SAI. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-kinematorafiyasida-malakali-mutaxassis-kadrlarni-tayyorlashda-kinooperator-kinorejissyor-iqbol-meliqqo-zievning-zamonaviy>.

tayyorlashda-kinooperator-kinorejissyor-iqbol-meliqqo-zievning-zamonaviy.

из того богатого опыта, который уже был накоплен другими видами творчества.² И, поскольку кинематограф изначально подразумевал появление нового типа массового зрителя, способного воспринимать и адекватно реагировать на происходящее, на экране, то в первую очередь он обращал особое внимание на те виды и жанры литературы и театра, которые пользовались особой популярностью у широкой публики.

Поэтический реализм возник в кинематографе как художественное направление в европейском, в основном во [французском кинематографе](#). Наибольшей выразительной силы и востребованности достиг во второй половине 1930-х годов — первой половине 1940-х годов XX века. В основу направления положено поэтически возвышенное отображение жизни и быта средних и низших классов общества описываемого периода.

Корни поэтического реализма расположены в выразительных средствах и художественных приёмах уже развитого к началу 1930-х годов [экспериментального кинематографа](#) и, в частности, [авангардного кино](#) Франции.

Поэтическое произведение, как правило, опирается на особую сюжетную последовательность событий, отличающуюся от традиционной повествовательной структуры. Основой компоновки поэтического пространства является

авторское сознание. В нем свободно движутся и скрещиваются ряды представлений. Состав событий, таким образом, разворачивается не поступательно, а преобразуется переживаниями героя и автора, которые дают начало поэтическому произведению сюжета.

Развитие поэтического стиля в определенный период стимулировало становление кинематографа как искусства. Благодаря ассоциативно-образному построению кадров, монтажу сопоставлений арсенал выразительности экрана увеличивался. Несмотря на то, что, например, авторский кинематограф Л.Кулешова, В.Пудовкина Эйзенштейна, лишь отчасти содержал в себе признаки поэтического стиля, именно он во многом повлиял на формирование поэтики, породившей это явление.

Таким образом, в действительности глубокие корни «поэтического кино» восходят к стилистическому экзерсису, в большинстве случаев искренне поэтическому и вдохновенному, что отводит любое подозрение в мистифицировании предлога для употребления «несобственно прямой субъективности».

Тенденция к развитию достижений определенных стилистических направлений прошлого возникает нередко тогда, когда искусство оказывается в определенном тупике, как это происходит сегодня.

Сложившаяся сегодня ситуация в современном экранном искусстве, когда «ежиссеры используя» новейшие компьютерные технологии, стараются поразить и привлечь массового зрителя, фактически представляет собой

² А. Д. Головня «Мастерство кинооператора» Искусство Москва, 1965 г.

аналогичное явление, но развивающееся на ином технологическом уровне и в ином социокультурном контексте. Этот процесс тоже считается своеобразной эволюцией в киноискусстве и на него дано смотреть как к обычному явлению. Несмотря на все существующие проблемы кино в Узбекистане продолжает развиваться, не в пример прочим постсоветским странам. В 2004 году государство решило финансово поддержать родной кинематограф и выдало ряд указов, согласно которым утвердило программу развития национального кинематографа и увеличило бюджет. Как сложится дальше – покажет будущее, но уже сейчас можно с уверенностью сказать узбекское кино будет жить. И все это благодаря тому, что целая нация любит свой кинематограф несмотря на все трудности, которые стоят на пути у отечественных режиссеров.

Можно предположить, что новая техника, новые технические открытия толкают вперед творческие мысли современного кинохудожника, дают ему возможность по-новому решать художественную форму произведения, форму, которая будет выразительней и ярче раскрывать идеи, замыслы фильма. Все технические достижения станут инструментарием доступным и легко управляемым в руках молодых узбекских режиссеров, созидających настоящее искусство, мы получим тот продукт, который будет отвечать не только всем современным технологическим требованиям, но и воздействовать на зрителя максимально, и роль кинематографа

станет авангардной, ведущей за собой другие виды искусства.

Особенности нынешнего развития общества, да и человечества в целом, выдвигают на первый план прогностические цели экранных размышлений как над современными процессами, так и, может быть в большей степени, над событиями и фактами прошлого. И хотя традиционная житейская мудрость утверждает, что чужой научил, желание понять сегодняшние и будущие процессы сквозь призму прошлого опыта человечества не ослабевает.

Если наше национальное кино будет так развиваться, думаем, что уже завтра в узбекском кино поднимается «новая волна» и наше национальное узбекское кино набирает новые высоты. Но это произойдет в том случае, если сценаристы, режиссеры, операторы, художники, остальные творческие личности кинематографии с другой, будут идти навстречу друг к другу, овладевая секретами мастерства друг друга и работать вместе во имя настоящего кино.

В заключении важно отметить, что принятый здесь принцип историзма отнюдь не исключает личностного начала в творчестве оператора. Напротив, в работе речь идет не только о профессиональной квалификации «человека с киноаппаратом», но и о том, что принято называть таинственным словом «дар», то есть о таланте оператора. Причем имеется в виду как бы идеальным случаи его творчества. Таким даром были одарены великие кинооператоры узбекского кинематографа, как Д.Демуцкий, М.Краснянский, Д.Фатхуллин,

Ю.Клименко, А.Антипенко и много других операторов создавшие узбекскую операторскую киношколу.

Творческое содружество Я.Протазанова и Д.Демуцкого, К.Ярматова и М.Краснянского, И.Ишмухамедова с операторами Г.Тутуновым и Д.Фатхуллиным, А.Хамраева и Ю.Клименко – классическое подтверждение одной из главных заповедей создания фильма - коллективности творчества. Этому важнейшему аспекту деятельности оператора кино и телевидения было уделено в настоящем пособии особое внимание. Эта проблема рассмотрена здесь не просто как организационная неизбежность, но и как неперемное условие художественной цельности произведения экранного искусства.

Теоретические положения, положенные в основу этой работы, опираются на опыт и практику сегодняшнего кино. Поскольку в самой творческой и производственной практике многое находится в стадии эксперимента и поиска. Также, к большому сожалению, пропало отношение к кино как к искусству. Плохие инсценировки заполнили наш экраны, развращая тем самым вкус зрителя.

На мой взгляд, у современного кинематографа должно опираться на

исторический опыт прошлых лет, опытам поэтического кино 60-70-х, когда кинематограф нашей страны приживал свой расцвет.

Конечно, только время покажет, насколько прочно и плодотворно укоренится в кинематографе телевизионный по своей сути метод многокамерной съемки. Несомненно, одно - этот метод потребует более высокой подготовленности кинематографистов, их умения не утратить исконных пространственно-временных возможностей киноизображения.

Сегодня перед нашими молодыми кинематографистами предстоит огромнейшая задача: развить национальное узбекское кино и достичь высоких вершин, получать международные призы, и разумеется, прославить узбекское кино на мировых экранах.

Остается добавить, что и данный материал просто необходим в работе и творчестве оператора, режиссера и оператора, работающих в кино и на телевидении, для которых киноискусство является хотя и нелегким, но общим любимым коллективным творчеством на радость зрителям.

References:

- 1.Shokirova Gulrux Batirovna O'ZBEK KINEMATORAFIYASIDA MALAKALI MUTAXASSIS KADRLARNI TAYYORLASHDA KINOOPERATOR-KINOREJISSYOR IQBOL MELIQO'ZIEVNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK MAHORATI // SAI. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-kinematorafiyasida-malakali-mutaxassis-kadrlarni-tayyorlashda-kinooperator-kinorejissyor-iqbol-meliqo-zievning-zamonaviy>.
3. В.Нильсон "Изобразительное построение фильма" 1936 г. Кинофотоиздание.
4. А. Д. Головня «Мастерство кинооператора» Искусство Москва, 1965 г.